

Stadtgymnasium Halle

Jahresbericht 1925—1926

Herausgegeben vom Direktor Dr. Karl Röhrscheidt

Patronat: Der Magistrat der Stadt Halle
(Ausschuß für die höheren Knabenschulen)

Vorsitzender: Oberbürgermeister Dr. Rive

II a. Bericht über den Unterricht.

1. Allgemeine Übersicht.

Klasse	M I A	O I	U I ¹	U I ²	O II	(O II ²)	U II ¹	U II ²	O III	U III	IV	V	VI	Som- mer	Win- ter
Religion	2	2	2	2	2	(2)	2	2	2	2	2	2	2	24	24
Deutsch	3	3	3	3	4	(4)	3	3	3	3	3	4	4	39	40
Latein	5	5	5	5	5	(5)	5	5	6	6	7	7	7	68	68
Griechisch	6	6	6	6	6	(6)	6	6	6	6				54	54
Französisch	—	2	2	2	2	(2)	2	2	2					14	16
Englisch	2								2	2	3			9	7
Geschichte	3	3	3	3	3		3	2	2	2	2	1	1	29	26
Erdkunde	1	1	1	1	1		1	1	1	1	2	2	2	15	14
Mathematik (Rechnen)	4	4	4	4	3	(3)	4	4	3	3	4	4	4	45	44
Naturkunde										2	2	2	2	8	8
Physik (Chemie)	2	2	2	2	2	(2)	2	2	2					16	16
Biologie															
Zeichnen	1		1	1	1		1	1	2	2	2	2	2	16	16
Schreiben									1 (—)	1 (—)				2	—
Musik			(1)		1		1	2	(1)	(1)	2	2		6	9
Turnen	4		4		4		2 (4)	2	4	4	4	4	4	38	36
														387	382

Die stark umrahmte Klasse (MIA) fiel im Winter weg, dafür wurde die OII in den meisten Fächern geteilt. Die () Zahlen gelten also nur für den Winter.

2. a) Wahlfreie Fächer.

Es bestand wahlfreier Unterricht in Englisch. Am Kursus für Anfänger nahmen 25 Schüler teil, am Kursus für Fortgeschrittene 12. Die Leitung hatte St.-R. Jaenicke, die Kosten wurden von den Schülern getragen.

Über den Werkunterricht s. u.; die Kosten des Werkunterrichts übernahm der Magistrat.

b) Arbeitsgemeinschaften: s. u.

Stundenverteilung

Lfd.Nr.	Name und Amtsbezeichnung	Ord.	Pflicht- std.-Zahl	Besold.- dienstalter Jahre	O I	U I ¹	U I ²
1	Dr. Röhrscheidt, Karl, Oberstudiendir.		8	16 ¹ / ₂	15 6 Griech.	18	16
2	Dr. Reinecke, Otto, Oberstudienrat	Mich. O I	20	30		3 Deutsch 6 Griech.	
3	Dr. Siebert, Johannes, Studienrat	O I	20	23 ¹ / ₂	5 Lat. 3 Deutsch		6 Griech.
4	Fittbogen, Traugott, „	U II ¹	20	27			2 Religion
5	Schuhardt, Max, „	O II	23	26 ¹ / ₂	4 Math.	4 Math.	
6	Dr. Rothe, Paul, „		20	23 ¹ / ₂			
7	Dr. Lörcher, Adolf, „	U I ¹	23	16 (20)		5 Lat. 4 Gesch. 4 Erdk.	
8	Dr. Jockusch, Gerhard, Studienassessor	U III	25				3 Gesch. 1 Erdk.
9	Dr. Wenzlau, Friedrich, Studienrat	U II ²	23	15 (19)	3 Gesch. 1 Erdk.		
10	Krüger, Hans, „	O III	23	15 (19)	2 Religion	2 Religion	
11	Jaenicke, Gustav, „	V	25	14		2 Franz.	2 Franz.
12	Schumacher, Julius, „	VI	25	12 ¹ / ₂			
13	Dr. Rühlemann, Martin, „	U I ²	25	6 ¹ / ₂	2 Franz.	4 Turnen 5 Lat. 3 Deutsch	
14	Dr. Maennel, Kurt, „		25	6	2 Phys.	2 Phys.	4 Math. 2 Phys.
15	Portius, Siegfried, „	IV	25	5 ¹ / ₂	4 Turnen (mit M I A)		
16	Henkel, Hermann, „		23	23 ¹ / ₂			
17	Thielicke, Paul, Oberschullehrer (Turnen)		25	37 ³ / ₄			
18	Bolde, Wilhelm, Oberschullehrer (Zeichnen)		25	17	1 Zeichnen	1 Zeichnen	1 Zeichnen
19	Dr. Böttger, Kurt, Studienassessor						
20	Arndt, Reinhold, Studienreferendar						

im Sommer-Semester 1925.

O II	U II ¹	U II ²	O III	U III	IV	V	VI	Mich. O I	Sa.	Korrek- turen
34	30	28 3 Deutsch	39	35	46	39	23	18	9 + 1 vergl. Kunst- gesch.	2
4 Turnen				2 Religion				5 Lat.	20	3
	5 Lat.								19 + 1 fac. Gr.	4
5 Lat.	2 Religion 6 Griech.					2 Religion		2 Religion	19	2
3 Math. 2 Phys.			3 Math. 2 Phys.					4 Math.	22 + 1 fac. Math.	5
		6 Griech.		3 Deutsch	2 Gesch. 2 Erdk.			6 Griech.	19	3
2 Religion 6 Griech. 3 Gesch. 1 Erdk.		2 Religion							23	2
		3 Gesch. 1 Erdk.	2 Gesch.	6 Griech. 2 Gesch.	2 Religion	2 Erdk.	2 Religion		24	1
	3 Gesch. 1 Erdk. 3 Deutsch	5 Lat.						3 Deutsch 3 Gesch. 1 Erdk.	23	3
				2 Religion 3 Deutsch 6 Griech.	6 Lat.				21 + 1 Phil. fac.	3
2 Franz.	2 Turnen 2 Turnen	2 Turnen 1 Erdk.	2 Engl. 1 Erdk.	2 Engl.		7 Lat.			24	6
	4 Math. 2 Phys.		4 Turnen	3 Math. 2 Naturk. 1 Erdk.			4 Rechnen 2 Naturk. 2 Erdk.		24	3
		2 Franz	2 Franz.				7 Lat.		25	6
		4 Math. 2 Phys.			4 Math. 2 Naturk			2 Phys.	24 + 1 fac. Chemie	3
4 Deutsch			6 Lat.		7 Lat. 3 Deutsch				24	4
1 Musik	1 Musik					2 Singen	2 Singen 5 Deutsch		15 (6 Musik 3 Chor 1 Orch. 5 Dtsch.)	1
				4 Turnen 1 Schreib.	4 Turnen 1 Schreib.	4 Turnen 4 Rechnen 2 Naturk.	4 Turnen		24	1
1 Zeichnen	1 Zeichnen	1 Zeichnen	2 Zeichnen	2 Zeichnen	2 Zeichnen	2 Zeichnen	2 Zeichnen		16	
								2 Engl.	2	1
	2 Franz.				3 Engl.	4 Deutsch 1 Gesch.			10	3

Stundenverteilung

Lfd.Nr.	Name und Amtsbezeichnung	Ord.	Pflicht-std.-Zahl	Besold.-dienstalter Jahre	O I	U I ¹	U I ²
1	Dr. Röhrscheidt, Karl, Oberstudienr.		8	17	15 6 Griech.	17	18
2	Dr. Reinecke, Otto, Oberstudienrat		20	30 ¹ / ₂		3 Deutsch 6 Griech.	
3	Dr. Siebert, Johannes, Studienrat	O I	20	24	5 Lat. 3 Deutsch		6 Griech.
4	Fittbogen, Traugott, „	U II ¹	20	27 ¹ / ₂			2 Religion
5	Schuhardt, Max, „	U I ¹	23	27	4 Math.	4 Math.	4 Math.
6	Dr. Rothe, Paul, „		20	24			
7	Dr. Lörcher, Adolf, „	O II ¹	23	20 ¹ / ₂		5 Lat. 3 Gesch. 1 Erdk.	
8	Dr. Wenzlau, Friedrich, „	U II ²	23	19 ¹ / ₂	3 Gesch. 1 Erdk.		3 Gesch.
9	Krüger, Hans, „	O III	23	19 ¹ / ₂	2 Religion	2 Religion	
10	Jaenicke, Gustav, „	V	25	14 ¹ / ₂		2 Franz.	2 Franz. 1 Erdk.
11	Henkel, Hermann, „		23	24			
12	Schumacher, Julius „	VI	25	13			
13	Dr. Rühlemann, Martin, „	U I ²	25	7	2 Franz.	4 Turnen 5 Lat. 3 Deutsch	
14	Dr. Maennel, Kurt, „	O II ²	25	6 ¹ / ₂	2 Phys.	2 Phys.	2 Phys.
15	Portius, Siegfried, „	IV	25	6	4 Turnen		
16	Thielicke, Paul, Oberschullehrer (Turnen)		25	38 ¹ / ₄			
17	Bolde, Wilhelm, Oberschullehrer (Zeichnen)		25	17 ¹ / ₂	1 Zeichnen	1 Zeichnen	1 Zeichnen
18	Hultsch, Hans, Studienassessor	U III	25				

im Winter-Semester 1925/26.

O II ¹	O II ²	U II ¹	U II ²	O III	U III	IV	V	VI	Sa.	Korrektur
18	18	29	26	33	35	47	38	31	9 + 1 vergl. Kunstgesch.	2
4 Turnen 6 Griech.			3 Deutsch						19 + 1 fac. D.	3
		5 Lat.							19 + 1 fac. D.	4
5 Lat.		2 Religion 6 Griech.				2 Religion	2 Religion		19	2
3 Math. 2 Phys.				3 Math.	2 Religion				22 + 1 fac. M.	5
			6 Griech.		3 Deutsch 6 Griech.	2 Gesch. 2 Erdk.			19	3
4 Gesch. Erdk. 2 Religion 6 Griech.			2 Religion						23	2
		3 Gesch. 1 Erdk. 3 Deutsch	5 Lat. 3 Gesch. 1 Erdk.						23	2
	2 Religion 4 Deutsch			2 Religion 6 Griech.				2 Religion	20 + 2 fac. Phil.	2
2 Franz.	2 Franz.	4 Turnen 2 Franz.		2 Engl.			7 Lat.		24	7
1 Musik		1 Musik		1 Musik		1 Musik	5 Deutsch 2 Musik	5 Deutsch 2 Musik	18 + 3 Chor 1 Orch. 1 fac. M.	2
		4 Math. 2 Phys.		4 Turnen	3 Math. 2 Naturk. 1 Erdk.			4 Rechnen 2 Naturk. 2 Erdk.	24 + 1 fac. Biol.	3
			2 Franz.	2 Franz.				7 Lat.	25	6
	3 Math. 2 Phys.		4 Math. 2 Phys.	2 Phys.		4 Math.			23 + 2 fac. Chem.	3
4 Deutsch				2 Gesch. 1 Erdk.	2 Gesch.	7 Lat. 3 Deutsch	2 Erdk.		25	3
					4 Turnen	4 Turnen 2 Naturk.	4 Turnen 4 Rechnen 2 Naturk.	4 Turnen	24	1
1 Zeichnen		1 Zeichnen	1 Zeichnen	2 Zeichnen	2 Zeichnen	2 Zeichnen	2 Zeichnen	2 Zeichnen	16 + 2 W. U.	
	5 Lat.			3 Deutsch 6 Lat.	6 Lat. 2 Engl.	3 Engl.			25	6

II c. Lesestoffe für Deutsch und Fremdsprachen.

Oberprima.

- Deutsch:** Goethe, Auswahl aus Dichtung und Wahrheit, Lyrik; Götz, Werther, Egmont, Iphigenie, Faust.
Schiller, Wallenstein, Braut v. M. — Romantik: Tieck, Eckbert; Fouqué, Undine; Eichendorff, Taugenichts; Kleist, Zerbr. Krug, Kätchen, Prinz v. H.
Hebbel, Maria Magdalene, Agnes Bernauer; Hauptmann, Biberpelz, Weber; Freytag, Journalisten; G. Keller, Romeo und Julia, Kammacher; O. Ludwig, Zwischen Himmel und Erde; Storm, Schimmelreiter; Droste, Judenbuche. [Siebert]
- Latein:** Monumentum Ancyranum; Abschnitte aus Sueton, Augustus; Tacitus, Annalen I und II. — Auswahl aus Seneca; Auswahl aus Horaz. [Siebert]
- Griechisch:** Philosophie: Aristot. Metaphys. I in Übers., dazu die Fragmente der Vorsokratiker im Urtext; Plato, Charmides in Übers., Symposion im Urtext. Dazu Gedichte Schillers. — Homer, Ilias, 2. Hälfte; Auswahl aus hellenistischer Epik.
Tragödie: Chorische Lyrik (nach Biese) Äschylus, Eumeniden im Urtext, Agamemnom und Choephoren in Übers., Menander, Schiedsgericht.
Lyrik: Auswahl nach Biese. Privatim: Plato, Menexenos, Lysis. [Direktor]
- Französisch:** Molière, Précieuses ridicules; Mignet, Révol. française (i. A.); Fuchs, Tableau de l'histoire de la littérature française. [Rühlemann]
- Englisch:** Dickens, Christmas Carol; Herrig-Förster, English Authors (Romantik). [Jaenicke]

Unterprima 1 und 2.

- Deutsch:** In beiden Klassen Auswahl aus Hans Sachs, dem Meistergesang (dazu R. Wagners Meistersinger); Auswahl aus Luther. Im Zusammenhang damit C. F. Meyer, Huttens letzte Tage. Klopstock (Oden und Messias). Vom jungen Lessing: Philotas, dazu Emilia G. und Auswahl aus Laokoon und Dramaturgie; vom jungen Goethe: Götz Werther, Urfaust und Jugendgedichte; Schiller, Jugenddramen, im Anschluß daran Hebbel, Maria Magdalene; G. Hauptmann, Weber. Dazu in UI¹ Shakespeare, J. Cäsar, Richard der III.; in UI² Ibsen, Stützen der Gesellschaft. [UI¹ Reinecke, UI² Rühlemann]
- Latein:** UI¹ Sallust, B. Jugurthinum; Tacitus, dialogus; Cicero, Archias; Tacitus, Annalen I, II; Auswahl aus III, IV; Horaz, Oden I—III i. A.; Elegiker i. A. [Lörcher]
UI² Sallust, Horaz, Tacitus (I, II) wie oben; Cicero, Cato maior; monumentum Ancyranum. [Rühlemann]
- Griechisch:** UI¹ Auswahl aus Wilamowitz Lesebuch (Dion; Demosthenes, Kranzr.); Plato, Apologie, Kriton, Phädon (Rahmenkapitel); Thucydides VI; Euripides, Medea. [Reinecke]
UI² Wilamowitz Lesebuch (Äsop. Fabeln, Arrian). Sonst wie oben [Siebert].
- Französisch:** Barrail, Siège de Metz; Bornecque-Röttgers, Recueil de morceaux de la litt. franç. (Corneille, Racine, Molière). [Jaenicke]
- Englisch:** s. OI. [Jaenicke]

Obersekunda.

- Deutsch:** Von Ostern bis Michaelis: Nibelungenlied, Gudrun, Stücke aus der Edda. Im Anschluß daran Geibel, Brunhild; Hebbel, Nibelungen; R. Wagner, Ring. Aus dem Ahd. größere Stücke; aus der höfischen Epik Hartmanns Armer Heinrich und Stücke aus Gottfried v. Str. Minnesang im Anschluß an Biese, Lesebuch. [Portius]
Von Michaelis bis Ostern OII¹: Keller, Hadloub; Meistergesang (dazu R. Wagner, Meistersinger); Hagen, Norica; Auswahl aus Sachs und Luther nach dem Lesebuch; Kleist, Hermannsschlacht; Shakespeare, Coriolan; im Anschluß an eine Theateraufführung: Hamlet. [Portius]
Von Michaelis bis Ostern 26 OII²: Entstehung des deutschen Dramas (Redentiner Osterspiel); C. F. Meyer, Gustav Adolfs Page; E. T. A. Hoffmann, Meister Martin. Überblick über altdeutsche Verskunst und Sprache bis Luther [Krüger].
- Latein:** Livius I, II, Lat. Inschriften aus „vox latina“; Sallust, Bell. Jug. in Ausw., Ovid, Met. I i. A. Vergil, Aeneis, Auswahl aus I—VI. [Fittbogen, Hultzschn]
- Griechisch:** Von Ostern 25 bis Michaelis 25: Odyssee VI—XII in Ausw., Herodot I, VI bis VII i. A.
Von Michaelis 25 bis Ostern 26: OII¹ Odyssee XIII—XXIV i. A.; Xenophon Oikonomikos i. A.; Herod. VIII; aus Aschylos, Perser, die Schlacht bei Salamis. OII² Dasselbe, statt Xenophon: Abschnitte aus Wilamowitz, Lesebuch. [Lörcher, Reinecke]
- Französisch:** Boissonnas, Une famille pendant la guerre 1870/71; Roche, Les grands récits de l'épopée française; dazu Abschnitte aus Klincksieck, Lesebuch. [Jaenicke]

Untersekunda.

- Deutsch:** In beiden Klassen: Freiheitsdichtung, Kriegsdichtung von 1870, 1914—18, Novellen des Weltkriegs; Schiller, Glocke und kulturphilos. Dichtung, Jungfrau von Orleans. Im zweiten Halbjahr: Nibelungenlied im Urtext.
Dazu in UII¹ Luise von François, Fräulein Muthchen. [Wenzlau]
In UII² zur Jungfrau von Orleans: Shaws heilige Johanna (im Anschluß an Theateraufführungen). Zum Nibelungenlied: Scheffel, Juniperus; G. Keller, Hadloub, Narr auf Manegg. [Direktor]
- Latein:** In beiden Klassen: Cicero, pro Archia; Auswahl aus Ovid, Metamorphosen und Fasten. Dazu in UII²: Cicero, Catil. I [UII¹ Siebert, UII² Wenzlau].
- Griechisch:** In beiden Klassen: Auswahl aus Xenophon, Anabasis; Homer, Odyssee, erste Hälfte (besonders I, V—VII. [UII¹ Fittbogen, UII² Rothe]

Obertertia.

- Deutsch:** 1. Halbjahr (neben dem Lesebuch!) Storm, Pole Poppenspärer; Raabe, Else von der Tanne. [Krüger]
2. Halbjahr: Ferdinands, Die Pfahlburg; Raabe, Schwarze Galeere; Schiller, Tell. [Hultzschn]
- Latein:** Caesar, bell. Gall. I, 31ff.; III, 1—15; IV Anfang; VI, 1—28; VII [Hultzschn].
- Griechisch:** Xenophon, Anabasis i. A. aus I und II. [Krüger]

Untertertia.

Deutsch: Sagen und Balladen aus deutscher Vorzeit; Heimatsagen aus Thüringen und Sachsen; Proben aus Fritz Reuter. Dazu Storm, Pole Poppenspäler; Zahn, Helden des Alltags; Mörike, Turmhahn. [Rothe]

Latein: Auswahl aus Cäsar, b. G. I, 1—30; II; III, 1—15; IV. [Hultzsck]

Über die Arbeitsgemeinschaften s. u.

II d. Übersicht über die Aufsatzthemen.

Oberprima

1. Wer steht unserm Herzen menschlich näher, Oktavio oder Max Piccolomini? (K. A.)
2. a) Aufblühen und Staubwerden, das ist das ewige Gesetz der Natur.
b) Warum hat wohl Schiller den ersten Hauptteil seines Wallensteindramas „Die Piccolomini“ genannt? (H. A.)
3. Wie wurde Goethe durch den Aufenthalt in Straßburg als Mensch und als Dichter gefördert? (Kl. A.)
4. a) Scheinmoral und wahre Sittlichkeit in Ibsens „Stützen der Gesellschaft“.
b) „Schicksal und Anteil“ in Hauptmanns Webern. (H. A.)
5. a) Wie wird das Wort des sterbenden Götz: „Die Nichtswürdigen werden regieren mit List, und der Edle wird in ihre Netze fallen“ durch Goethes Egmont bestätigt?
b) Lebensgang und religiöse Entwicklung eines großen Mannes nach Goethes Gedankenlyrik. (Kl. A.)
6. a) Die Kunst der Darstellung in Goethes „Leiden des jungen Werthers“.
b) Goethes Egmont und Kleists Prinz von Homburg, ein Vergleich.
c) Die Hoffnung — nach Goethe eine edle Treiberin und Trösterin, aber auch eine der größten Menschenfeinde. (H. A.)
7. Prüfungsaufsatz: a) Rom, die ewige Stadt und zugleich die ewige Gegnerin der Deutschen (5 Bearb.).
b) Worin stimmen Schillers „Kabale und Liebe“, Kleists „Kätzchen von Heilbronn“ und Hebbels „Agnes Bernauer“ überein, und wie kommt in ihnen die verschiedene Kunst-richtung ihrer Zeit zum Ausdruck? (1).
c) Rückerts Wort in den Geharnischten Sonetten: „Nur noch ein einziges Band ist euch geblieben, das ist die Sprache, die ihr sonst verachtet; Jetzt müßt ihr sie als euer Einziges lieben“ — eine schmerzliche Wahrheit und ernste Mahnung für die Deutschen, einst und jetzt (10). [Siebert]

Unterprima 1.

1. Wie ist der Streit des Agamemnon und Achill im 1. Gesang der Ilias zu beurteilen? (H. A.)
2. Der Rhein, Deutschlands Strom, nicht Deutschlands Grenze. (Kl. A.)
3. Ulrich von Hutten, ein Lebens- und Charakterbild nach C. F. Meyers „Huttens letzte Tage“. (H. A.)
4. Wer ist ein Held? (Kl. A.)
5. Das Motiv der Ehre in Lessings Dramen. (H. A.)

6. a) Schillers „Kabale und Liebe“, ein Drama der Freiheit.
b) Die Tragödie des Bürgertums in Schillers „Kabale und Liebe“. (Kl. A.)
7. a) Wer ist die Hauptperson in Shakespeares „Julius Cäsar“, Cäsar oder Brutus?
b) Welche Vorteile und welche Nachteile brachte der Sache der Verschworenen der Beitritt des Brutus zu ihrem Bunde?
c) „Der Mensch ist manchmal seines Schicksals Meister;
Nicht durch die Schuld der Sterne, lieber Brutus,
Durch eigne Schuld nur sind wir Schwächlinge.“ Shakespeares „Julius Cäsar“ I, 3. (H. A.)
8. a) Toleranz und Fanatismus in C. F. Meyers Novelle „Das Amulett“.
b) Welche Umstände haben während der Straßburger Zeit in Goethes Anschauungen und Bestrebungen eine völlige Umwandlung herbeigeführt? (Kl. A.) [Reinecke]

Unterprima 2.

1. Was man von der Minute ausgeschlagen,
Gibt keine Ewigkeit zurück. (H.)
2. Mit welchem Recht kann man Richard Wagners „Meistersinger“ ein urdeutsches Werk nennen? (Kl.)
3. a) Ist C. F. Meyers Ausspruch:
„Besser als ein König und allein
Ist, eines großen Ganzen Glied zu sein“
berechtigt?
b) Kann mir zur Fremde je die Heimat werden? (H.)
4. a) Wie weit klingen Klopstocks Empfindungen in der Ode „Der Zürcher See“ noch in unserer Seele wider?
b) Welche charakteristischen Merkmale Klopstockscher Dichtung lassen sich aus den Oden „Der Rheinwein“ und „Der Zürchersee“ nachweisen? (Kl.)
5. Unglück selber taugt nicht viel, doch es hat drei gute Kinder: Kraft, Erfahrung, Mitgefühl. (H.)
6. Woran scheitern Marinellis Anschläge? (Kl.)
7. a) Das bürgerliche Trauerspiel bei Schiller und Hebbel.
b) Die Stellung des Konsuls Bernick zur bürgerlichen Gesellschaft in Ibsens „Stützen der Gesellschaft“.
c) Gerhart Hauptmanns „Weber“, ein soziales Drama. (H.)
8. Der Besitz kann ein Unglück sein. (Kl.) [Rühlemann]

Obersekunda.

1. a) Alt-heldische und modern-ritterliche Züge im I. Teil des Nibelungenliedes.
b) Welche Rolle spielen die Burgundenkönige im I. Teil des Nibelungenliedes? (K. A.)
2. Können wir uns in allen Punkten mit Geibels Drama „Brunhild“ befreunden? (H. A.)
3. a) Wie wird Kriemhild zur „Valandinne“?
b) Auf welche Weise gelingt es dem Dichter des Nibelungenliedes, Bewunderung und Mitgefühl für Hagen zu erwecken? (K. A.)
4. a) Wie mildert Hebbel Siegfrieds Schuld?
b) Warum geht die Nibelungenwelt in Hebbels Drama zu Grunde? (H. A.) [Portius]

Obersekunda 1. (2. Halbjahr.)

5. a) Welche Absicht verfolgt Kleist mit seinem Drama „Die Hermannsschlacht“?
b) Hermann und die Fürsten. (H. A.)
6. Worin liegt die Bedeutung der Besitznahme Galliens durch die Römer? (K. A.)
7. Über Form und Gehalt des Hildebrandliedes. (H. A.)
8. a) Welches sind die stärksten Bande, die uns an unser Vaterland ketten?
b) Welche Anzeichen sprechen dafür, daß in Kellers „Hadlaub“ der Höhepunkt der mittelalterlich-ritterlichen Zeit überschritten ist? (K. A.) [Portius]

Obersekunda 2. (2. Halbjahr.)

5. Wie charakterisiert C. F. Meyer Gustav Adolf in der Novelle „G. Adolfs Page“? (H. A.)
6. a) Der Reichsgedanke, das Leitmotiv in der politischen Lyrik Walthers.
b) Persönliches und Grundsätzliches in der politischen Lyrik Walthers. (H. A.)
7. a) Originale im Sinne Kellers in der Novelle „Hadlaub“.
b) Keller als beschreibender Dichter in der Novelle „Hadlaub“.
c) Wie wird Hadlaub zum Minnesänger? (Kl. A.)
8. a) Was sagt uns die Mahnung, die Bismarck an seinen Enkel richtet: „Halte Dich gerade“? (H. A.)
b) Welcher Tag erscheint mir geeignet, als deutscher Nationalfeiertag begangen zu werden? (H. A.) [Krüger]

Untersekunda 1.

1. Körner, der dichtende Soldat und Sänger seiner Kameraden, Arndt, des ganzen deutschen Volkes „Kriegsposaune“, Schenkendorf, der schwärmende Romantiker. (H. A.)
2. Welche verschiedenen Arten von Deutschen zeigt uns Luise von François (in Fräulein Muthchen und ihr Hausmeier)? (H. A.)
3. Was ich in den letzten Ferien gelernt habe. (K. A.)
4. Deutsche Art (nach den von uns gelesenen Kriegsnovellen). (H. A.)
5. Der Entwicklungsgang der menschlichen Kultur nach Schillers Eleusischem Fest und Spaziergang. (K. A.)
6. Stilübung. (K. A.)
7. Wer ist schuld an der Lage, die zum Tode Siegfrieds führt?. (K. A.)
8. Das Randstaatengebiet, eine Brücke zwischen Mittel- und Osteuropa. (H. A.)
9. In welchem Widerstreit der Pflichten befindet sich Rüdiger, und wie entscheidet er sich? (K. A.) [Wenzlau]

Untersekunda 2.

1. Der deutsche Pflichtgedanke nach den Kriegsnovellen (Velh. & Klas.). (K. A.)
2. Skizze zu irgend einem Gedicht der „Lyrik des Weltkrieges“ (Velh. & Klas.). (H. A.)
3. Sonne auf der Straße. (H. A.)
4. Der innere Aufbau der Handlung in Schillers Drama „Die Jungfrau v. Orleans“. (K. A.)
5. Stilübung über einen Geschäftsbrief. (H. A.)
6. Warum gefällt mir [oder gefällt mir nicht] Shaws Drama „Die heilige Johanna“? (K. A.)

7. a) Geht die Prophezeiung der Muhme Petrisa in Erfüllung? (nach Scheffels Juniperus).
b) Was ich aus meinem Leben zu erzählen weiß.
c) Zauberkünste des Wassers.
d) Die Sonne als Künstlerin.
e) Warum die Dinge ihre Farbe ändern. (K. A.)
8. „Nibelungentreue“. (K. A.) [Direktor]

Obertertia.

1. a) Wie hat Schiller im „Ring des Polykrates“ die Erzählung Herodots zur Ballade umgestaltet?
b) Der Aufbau von Schillers Ballade „Die Kraniche des Ibykus“. (K. A.)
 2. a) Die Schicksale des lustigen Kasperl in Storms „Pole Poppenspärer“.
b) Bestrafte Neugier in Storms „Pole Poppenspärer“. (K. A.)
 3. Ein Besuch des Harzer Bergtheaters. (H. A.)
 4. Cäsars Rede an seine Soldaten vor dem Kampfe mit Ariovist. (Freie Übersetzung in direkter Rede. (K. A.) [1. Halbjahr: Krüger])
-
1. Weshalb treibe ich Sport, und welchen Sport treibe ich am liebsten? (H. A.)
 2. Die epischen Teile der Rütlizene. (K. A.)
 3. Auf der Saumbrücke der Ziegelwiese bei Hochwasser. (H. A.)
 4. Welche Bedeutung hat die Gestalt Wutts für die Novelle „Die Pfahlburg“. (K. A.) [2. Halbjahr: Hultsch]

Untertertia.

1. Die Tage der Reichspräsidentenwahl. (K. A.)
2. Was der alte Turmhahn zu erzählen weiß. (K. A.)
3. Der Fluch des Goldes in der nordischen Nibelungensage. (K. A.)
4. Unsere Verkehrsmittel. (H. A.)
5. Aus deutschen Klöstern des Mittelalters. (K. A.)
6. Am Bahnhof. (H. A.)
7. Der diesjährige Winter, ein launischer Gesell. (H. A.)
8. Kleinstadtbilder in „Pole Poppenspärer“. (K. A.) [Rothe]

Übersicht über die Themen der Ausarbeitungen.

O I.

Deutsch: In welchen Eigenschaften zeigt sich Iphigeniens reine Menschlichkeit?

Latein: Die Jahreszeiten bei Horaz.

Geschichte: Die schleswig-holsteinische Frage, ihre Lösungsversuche und endgültige Lösung.

Griechisch: Das Wesen des platonischen Eros nach Platos „Symposion“.

Gedankengang und Ergebnis des Dialogs „Charmides“.

Die Umwandlung des Antigoneproblems bei W. Hasenclever.

Französisch: La Fontaine als Dichter.

UI¹.

- Deutsch:** Klopstocks Verdienste um die deutsche Literatur.
Wie verfährt der epische Dichter, wenn er körperliche Gegenstände darstellen will?
- Latein:** Wer hat das Hauptverdienst an der Gefangennahme des Jugurtha? (Nach Sallust.)
Ist Horaz in seiner Lyrik künstlerisch-produktiv?
- Griechisch:** Sokrates als Reformator des religiösen und sittlichen Lebens.
Alkibiades. (Nach Thucydides lib. VI.)
- Geschichte:** Warum hat Karl V. die Reformation nicht unterdrücken können?
Weshalb hat Friedrich d. Gr. den 7jährigen Krieg nicht verloren?
- Erdkunde:** Die klimatischen Zonen Mexicos.

UI².

- Deutsch:** Klopstocks Bedeutung für die deutsche Literatur.
Was predigt Lessings Nathan?
- Latein:** Die dritte Römerode im Rahmen der politischen Oden des Horaz.
Welchen Nutzen haben wir von der Lektüre der Römeroden?
- Griechisch:** 1. Der Streit zwischen Achill und Agamemnon.
2. Sokrates Stellung zum Staate in der Apologie und im Kriton.
- Geschichte:** Das Werk des Großen Kurfürsten in seiner Bedeutung für die Weiterentwicklung unseres Vaterlandes.

OII.

- Deutsch:** Coriolan und Wilhelm Tell.
Wie motiviert Hebbel Brunhilds Rache?
- Latein:** Das Schema der Ständekämpfe im 2. Buche des Livius.
Entsprechen die Schriften Sallusts dem Geschmack unserer Zeit?
- Griechisch:** Die Phäaken, ein Märchenvolk.
Hat Odysseus ein Recht, die Freier zu töten?
- Geschichte:** Wodurch sind die Griechen zu Revolutionären geworden?
War für Karls Imperium die Unterwerfung der Sachsen oder die der Langobarden wichtiger?
- Erdkunde:** Welche Faktoren bestimmen Umfang und Aussehen einer Stadt? (Oriental. Stadt, europ. Stadt.)
- Physik:** Die Entstehung des galvanischen Stroms und seine Einwirkung auf die Magnetnadel.

UII¹.

- Latein:** Überhebung und Strafe der Niobe.
Das Weltbild in Ovids Phaeton.
- Geschichte:** Die deutsche Frage, ihre Lösungsversuche und endgültige Lösung.
Der deutsche Kriegsplan 1914, seine Ausführung und sein Scheitern.
- Erdkunde:** Das Randstaatengebiet, eine Brücke zwischen Mittel- und Osteuropa.
- Griechisch:** Bilder und Vergleiche im 5. Buche der Odyssee.
- Physik:** Ein Besuch in der Halleschen Saline.
Was habe ich durch den Besuch der Hygiene-Ausstellung über die Gesunderhaltung des menschlichen Körpers gelernt?

U II².

Latein: Über Ovid.

Geschichte: Alkibiades, Athens Verhängnis.

Erdkunde: Die Länder innerhalb des Karpathenbogens: physisch, völkisch, politisch.

Griechisch: Der Verrat des Tissaphernes.

Land und Leute der Phäaken

O III.

Geschichte: Die Innere Politik des Großen Kurfürsten.

Physik: Die einfachen Maschinen.

Latein: Caesars Heer.

U III.

Geschichte: Werden und Wachsen der Städte im Mittelalter.

Physik: Die mit der Luftpumpe angestellten Versuche.

Aufgaben und Wirkungsweise des Schornsteins.

Erdkunde: Der Inder und seine Religion.

Was erzählt uns Sven Hedin über Land und Leute in Japan?

Latein: Zeichnung und Beschreibung der Rheinbrücke Caesars.

II e. Aufgaben für die Reifeprüfung.

1. Michaelisoberprima 1925.

Deutsch: Bismarck, ein Staatsmann des künstlerischen Realismus. [Wenzlau]

Latein: Übersetzung aus Cicero, de republica II, 5—10. [Reinecke]

Griechisch: Plato, Symposion 220 D—221 C. [Rothe]

Mathematik: 1. Eine Gemeinde hatte eine Anleihe von 700 000 M. aufgenommen und will sie durch Rückzahlungen von je 64 660 M. jährlich tilgen. Mit Rücksicht auf die ungünstige Lage des Geldmarktes gestattet man ihr, erst am Ende des 7. Jahres die erste Rückzahlung vorzunehmen. Nach wieviel Jahren wird die Tilgung durchgeführt sein? $4\frac{4}{5}\%$. (Zinseszins- und Rentenrechnung, geometr. Reihen.)

2. Eine halbkugelförmige Kuppel vom Radius ρ soll mit einem kegelförmigen Gerüst mit dem Grundkreisradius $\frac{5}{3}\rho$ umkleidet werden. Die Kuppel soll vor der Berührung durch das Gerüst durch einen Schutzring gesichert werden. Wie groß ist dessen Radius zu wählen? Welches Volumen hat das durch die Ebene des Ringes abgeschnittene Kugelsegment? (Stereometrie.)

3. Auf einem Kreuzer wurde $\alpha = S 25^{\circ} 40' W$ in einem Abstände von $a = 24 \text{sm}$ ein feindliches Schiff erblickt, das mit 9 Knoten Fahrt $\beta = S 32^{\circ} 15' 0$ steuerte. Welchen Kurs mußte der Kreuzer bei 12 Knoten stündlicher Fahrt steuern, um das Schiff zu treffen? Wieviel Stunden brauchte er hierzu? (Stereometrie.)

4. Den Winkel zu berechnen, unter dem die Kurve $x^2 + y^2 - 12x - 16y + 75 = 0$ von dem Punkte A ($\xi = 16, \eta = 3$) aus gesehen wird. (Analytische Geometrie.) [Schuhardt]

2. Osteroberprima 1926.

- Deutsch:** a) Rom, die ewige Stadt und zugleich die ewige Gegnerin des Deutschen.
 b) Worin stimmen Schillers „Kabale und Liebe“, Kleists „Kätchen von Heilbronn“ und Hebbels „Agnes Bernauer“ überein, und wie kommt in ihnen die verschiedene Kunstrichtung ihrer Zeit zum Ausdruck?
 c) Rückerts Wort in den „Geharnischten Sonetten“:
 „Nur noch ein einziges Band ist euch geblieben
 Das ist die Sprache, die ihr sonst verachtet:
 Jetzt müßt ihr sie als Euer Einziges lieben“ —
 eine schmerzliche Wahrheit und ernste Mahnung für die Deutschen, einst und jetzt.

Bearbeitet wurde Thema a von 5, b von 1, c von 10 Schülern. [Siebert]

Latein: Vitruvius Pollio, archit. VI, 1—3. [Siebert]

Griechisch: Athenaios I, cap. 15, 1—5. [Direktor]

Mathematik: 1. Von 5 Zahlen bilden die 3 ersten eine geometrische Reihe mit der Summe $9\frac{1}{2}$, die 4 letzten eine arithmetische Reihe mit der Summe 21. Wie heißen die 5 Zahlen? (Reihen.)

2. Wie groß ist der Teil der Erdoberfläche, den Amundsen bei seinem Nordpolflug von der Höhe h seines Flugzeuges hat überblicken können? [$h = 2000$ m, Erdradius $r = 6370$ km. (Stereometrie.)

3. Von einem Dreieck kennt man die Basis $a = 14$; die Basishöhe $h_a = 12$, den Radius eines Ankreises $\rho_b = 10,5$. Die Winkel sollen berechnet werden. (Trigonometrie.)

4. Für welchen Punkt der Parabel $y^2 = 6x$ ist die Tangente 4 mal so lang als die Normale? (Analyt. Geometrie.) [Schuhardt]

II f. Technischer Unterricht.

Leibesübungen.

Die Anstalt besuchten im Sommer 343, im Winter 331 Schüler. Von diesen waren befreit:

	Von allen Übungen	Von einzelnen Übungsarten
Auf Grund ärztlichen Zeugnisses	im Sommer: 13 Schüler „ Winter: 11 „	im Sommer: 5 Schüler „ Winter: 4 „
Wegen körperlicher Fehler	im Sommer: 1 „ „ Winter: 1 „	
Als Fahrschüler vom Spiel- nachmittag		im Sommer: 11 „ „ Winter: 12 „
Zusammen	im Sommer: 14 Schüler „ Winter: 12 „	im Sommer: 16 Schüler „ Winter: 16 „
Also von der Gesamtzahl der Schüler	im Sommer: 4 % „ Winter: 3,6 %	im Sommer: 4,8 % „ Winter: 5 %

Im Sommer bestanden bei 12 zu unterrichtenden Klassen 10 Turnabteilungen, im Winter 9, von denen die kleinste im Sommer 30 und im Winter 17, die größte im Sommer 48 und im Winter 55 Schüler umfaßte. Für den Unterricht in den Leibesübungen waren insgesamt im Sommer 40, im Winter 36 Stunden angesetzt. Von diesen wurden je 2 für jede Turnabteilung auf Freiübungen und Geräteturnen in der Turnhalle oder auf dem Schulhofe und je 2 auf volkstümliche Übungen und Spiele, die zumeist auf dem städtischen Spielplatze auf der Peißnitz stattfanden, sowie auf Turnmärsche und Schwimmen, im Winter, wenn möglich, auf Eislaufen, Skilaufen und Rodeln verwandt. Außerdem wurde in jedem Monat nach Möglichkeit ein Tag dem Wandern gewidmet.

Zur weiteren Pflege der Leibesübungen bestanden unter den Schülern ein Turnverein, ein Ruderklub und eine Schlagballabteilung. Auch gehörten im Sommer 46, im Winter 42 Schüler Jugendabteilungen hiesiger Männer-Turn- und Sportvereine an.

Jahresbericht des Turnvereins am Stadtgymnasium.

Erfreulicherweise scheint das Interesse am Turnen an unserer Schule im Steigen begriffen zu sein. Man sieht das an der Mitgliederbewegung. Die Zahl der Mitglieder und Zöglinge stieg von 30 im Anfang auf über 40 am Schluß des Jahres.

Montags fand regelmäßig unser Pflichtturnen statt. Dem Geräteturnen gingen meist einige Minuten Leichtathletik oder Freiübungen voraus. Während des Winterhalbjahres wurden unter der freundlichen Leitung unseres Ehrenvorsitzenden Herrn Freund von den Mitgliedern Keulenübungen geturnt. Jeden Donnerstag und zweimal wöchentlich in den Ferien war Kürturnen. Von dieser Gelegenheit, nach den im Pflichtturnen erhaltenen Anregungen zu üben, wurde reichlich Gebrauch gemacht. Zu einem Fechtkursus meldeten sich zahlreiche Teilnehmer.

Einige schöne Wettkampfsiege konnten wir für uns buchen. Die Sieger beim Schulsportfest gehören zum großen Teil dem Turnverein an. Sogar beim Latinasportfest gelang es unseren Mitgliedern, vier z. T. hervorragende Siege zu erringen. Bei dem vom Turnverein Friesen veranstalteten Wettturnen der Turnvereine an den höheren Schulen Halles konnten wir leider nur den zweiten Platz (mit fünf Punkten Unterschied) belegen, da wir gezwungen waren, mit einem Ersatzmann anzutreten.

Den Abschluß des Jahres bildete das Schauturnen, das den denkbar günstigsten Eindruck hinterließ und Zeugnis ablegte von Arbeit und Fortschritt im Verein.

Der Vorstand. Schliebner (U. I.).

Jahresbericht des Ruderklubs am Stadtgymnasium.

Das Ruderjahr 1925/26 wurde eröffnet am 19. IV. 25. Es begann mit dem üblichen Anrudern, das aber diesmal ein besonderes Gepräge durch die damit verbundene Feier des 20jährigen Bestehens des Ruderklubs erhielt. Sogleich wurde mit der Arbeit begonnen, es galt zunächst 8 Neueingetretene auszubilden, durch die die Zahl der Mitglieder auf 26 anwuchs. Im Jahre 1925 wollte der Ruderklub nach langer Pause endlich einmal wieder seine Mannschaften hinausschicken auf auswärtige Regatten. Eine große Anzahl Mitglieder verpflichtete sich zum Training, und ihre Ausbildung nahm die Rudergesellschaft von 1874 („Nelson“) tatkräftig in die Hand. Unermüdlich wurde Tag für Tag gerudert, und der Erfolg der harten Arbeit blieb den Mannschaften auch nicht versagt.

Zuerst gelang es, in Naumburg a. S. ein Viererrennen mit großer Überlegenheit siegreich zu bestreiten. Zur Herbstregatta in Halle a. S. war es wegen der scharfen Konkurrenz leider nicht möglich, einen Sieg zu erringen, dagegen siegte zur Regatta in Leipzig eine Vierermannschaft; ihre gute Technik wurde allgemein anerkannt. Nach langer Zeit schrieb der Ruderklub am Stadtgymnasium auch einmal wieder eine Schülerregatta in Halle a. S. aus, bei der der Veranstalter wiederum eine Reihe schöner Siege an seine Fahne heften konnte. Bei dieser Schülerregatta war außer den meisten hallischen Schulen auch die Klosterschule Roßleben mit 2 Mannschaften vertreten.

Mit dieser Regatta wurde zugleich das Sommersemester 1925 abgeschlossen. Doch hörte damit nicht etwa die Tätigkeit des Ruderklubs auf, vielmehr wurde jetzt Sport getrieben und das Bootsmaterial für den kommenden Sommer 1926 instand gesetzt. Ja, man konnte den ganzen Winter über, sogar im Januar, trotz Hochwassers und Kälte, des öfteren Boote mit der Flagge des Ruderklubs am Stadtgymnasium auf dem Wasser sehen.

Auch wurde der Kauf eines neuen Bootes, eines Vierers, beschlossen, der durch die ständige Abnutzung des Bootsmaterials sich als notwendig erwiesen hatte; nachdem ein Konzert, dessen Ertrag für diesen Zweck bestimmt war, ohne den erwünschten Erfolg verlaufen war, wurde der Kauf dieses Bootes durch Spenden des Magistrates, von Eltern der Mitglieder und Freunden des Ruderklubs tatkräftig unterstützt.

Möge der Ruderklub am Stadtgymnasium auch im kommenden Jahr sich auf dieser beachtlichen Höhe, zu der ihn das Jahr 1925 geführt hat, erhalten!

Heinrich (UI).

Die Schlagballabteilung nahm an dem vom Philologen-Verband ausgeschriebenen Wettkampf um die Meisterschaft im Schlagballspiel für höhere Schulen teil, leider ohne den gewünschten Erfolg.

Die wichtigsten Ereignisse auf dem Gebiete der Leibesübungen bildeten in unserm Schulleben die V. Mitteldeutschen Schülerkampfspiele, die von der Latina am 21., 22. u. 23. August veranstaltet wurden, und unser eigenes Turn-, Spiel- und Sportfest. An den V. Mitteldeutschen Schülerkampfspiele beteiligten sich 19 Schüler unsrer Anstalt; 5 von ihnen errangen Siege.

Bei dem eigenen Turn-, Spiel- und Sportfest, das an den Nachmittagen des 2., 3. und 4. September unter der Oberleitung des O. St. R. Dr. Reinecke stattfand, wurden die Meisterschaften im Geräteturnen, im Lauf (100 m und 800 m), im Hoch- und Weitsprung, im Kugelstoßen und Speerwurf, sodann Wettkämpfe der Altersklassen ausgetragen und zwar ein Neunkampf für die I. Klasse (Jahrgang 1905—1908), bestehend aus je einer Pflicht- und einer Kürübung am Reck, Barren und Pferd, 100 m-Lauf, Hochsprung und Kugelstoßen; ein Neunkampf für die II. Klasse (Jahrgang 1909 und 1910), bestehend aus je einer Pflicht- und einer Kürübung am Reck, Barren und Pferd, 100 m-Lauf, Weitsprung mit Anlauf und Schlagballweitwurf; ein Dreikampf für die III. Klasse (Jahrgang 1911 und jünger), bestehend aus 75 m-Lauf, Weitsprung mit Anlauf und Schlagballweitwurf. Auch im Schwimmen maßen die Schüler im Stadtbad ihre Kräfte: Kl. I im 100 m-Brustschwimmen, 50 m-Freistilschwimmen und im Springen (Kopfsprung mit Anlauf, Hechtsprung mit Anlauf, Abfallen vorlings vom 3 m-Brett und Kürsprung); Kl. II im 50 m-Brustschwimmen und im übrigen wie Kl. I; Kl. III im 50 m-Brustschwimmen und im Springen (Kopfsprung mit Anlauf vom 1 m-Brett, Fußschlußsprung mit angelegten Armen und Kürsprung). Außerdem

wurden zu Wasser und zu Lande Staffelwettkämpfe ausgetragen. An den Wettkämpfen nahmen 115 Schüler teil; 32 gingen als Sieger hervor und wurden mit dem Eichenkranz und einer Ehrenurkunde, deren Herstellung wir Herrn Zeichenlehrer Bolde verdanken, belohnt. Die Gerätemeisterschaft errang Winternitz OI, der sich auch in den Mitteldeutschen Schülerkampfspiele im Wettkampf um die Gerätemeisterschaft auszeichnete und nur mit einem Punkte Unterschied zweiter Sieger wurde. Die Sieger in den Wettkampfklassen (Kl. I: Winternitz OI, Pabst UI, Rubach OI; Kl. II: Diedrich UII¹, Mechau UII², Fasch UII¹; Kl. III: Hoffmann UII¹, Pfeiffer UIII, Nochte UII¹) erhielten als besondere Anerkennung auch noch eine Buchprämie. Die Klassenmeisterschaft im Turnen, in den volkstümlichen Übungen und im Schwimmen errang die Untersekunda 1. Den Schluß der Wettkämpfe bildete ein Schauturnen am 4. September auf dem Schulhofe, an dem alle turnfähigen Schüler teilnahmen. Es bestand aus Freiübungen der unteren Klassen, Niels Bukh-Übungen der Primen, Geräteturnen sämtlicher Klassen und Kürturnen am Reck und Stabhochspringen, Wanderübungen an 5 Geräten. Nach Beendigung des Schauturnens verkündete O. St. R. Dr. Reinecke die Sieger und überreichte ihnen die Preise nebst den Ehrenurkunden. Mit Genugtuung konnten wir auch in diesem Jahre feststellen, daß die zielbewußte Arbeit der Turnlehrer von Erfolg gekrönt ist. Denn nicht nur das Interesse der Schüler für ihre körperliche Ausbildung ist gewachsen, auch ihre turnerischen und sportlichen Leistungen haben eine z. T. recht beachtliche Höhe erreicht. Das Turn-, Spiel- und Sportfest fand seinen Abschluß durch die am folgenden Tage, dem 5. September, von den einzelnen Klassen unternommene Wanderung.

Freischwimmer waren im Berichtsjahre von 331 Schülern 234; von diesen hatten sich im Laufe des Jahres 33 freigeschwommen.

Wie die oben angeführten Wettkämpfe im Schwimmen zeigen, wird auch dieser Zweig der Leibesübungen nicht vernachlässigt. Damit aber möglichst alle Schüler schwimmen lernen, wird eine Turnstunde in der UIII auf das Schwimmen bzw. Schwimmenlernen verwendet; dazu bietet das nahe gelegene Stadtbad im Sommer und Winter die beste Gelegenheit. So hoffen wir, es mit der Zeit dahin zu bringen, daß kein Schüler die Anstalt verläßt, der nicht schwimmen kann.

Künstlerischer Unterricht.

Zeichnen.

Der Unterricht im Zeichnen war ab Ostern 1925 nach den neuen Lehrplänen für alle Klassen verbindlich. Auf allen Stufen traten neben das bisher bevorzugte Zeichnen nach dem Gegenstand, Übungen im freien Gestalten und Zeichnen aus der Vorstellung, gelegentliche Kunstbetrachtungen und Übungen im gebundenen Zeichnen. VI—OIII = 2 Wochenstunden; UII—OI = 1 Wochenstunde. Bolde.

Werkunterricht.

Die Anstalt verfügt über einen für Papparbeiten eingerichteten Werkraum. Die geschmackbildenden Werkstattübungen (Anfertigen von Kästen, Mappen, Bucheinbänden u. a.) erfolgten in einer Arbeitsgemeinschaft von 10 Schülern in wöchentlich 2 Stunden. Die Schüler trugen lediglich die Kosten für einen Teil des Arbeitsmaterials. Bolde.

Musikunterricht.

Der Musikunterricht wurde in den Klassen VI, V, IV, UII, OII und UI klassenweise erteilt, und zwar in den beiden ersten Klassen wöchentlich je 2 Stunden, in den übrigen Klassen je 1 Stunde; OII und UI wurden infolge Mangels an Unterrichtszeit mit je 1 Stunde alle 14 Tage im Wechsel bedacht. OIII und UII waren kombiniert. Sämtliche Klassen der Anstalt bis auf OI sind also mit Klassenunterricht in Musik versehen gewesen. Die Chorstunden betragen 3.

Somit konnte die in den Vorjahren begonnene Arbeit an den nicht im Chore sich befindenden Schülern in Musikgeschichte, Harmonielehre, Einführung in musikalische Meisterwerke, Singen nach polyphonen Sätzen mit Begleitung obligater Instrumente, Formenlehre usw. bestimmungsgemäß wieder aufgenommen werden.

Der Chor stattete 2 Abiturienten-Entlassungsfeiern aus, sowie eine Gefallenen- und eine Weihnachtsfeier. Am 8. November veranstaltete der Chor in der hiesigen Pauluskirche eine geistliche Abendmusik; der Besuch der Eltern entsprach im Hinblick auf die seitens der Schüler für die Vorbereitung des Abends aufgewandte Mühe und Arbeit nicht den Erwartungen. Das aus 25 Schülern bestehende Schülerorchester übte regelmäßig wöchentlich unter Aufsicht des Musiklehrers. Der Versuch, das Orchester durch Holzinstrumente zu vergrößern, soll im kommenden Schuljahre fortgeführt werden. Übungsstoff für das Orchester bildeten unsere Meister der Instrumental-Musik von Stamitz bis Beethoven im Original und mustergültigen Bearbeitungen; auch ein Joh. Strauß ist nicht verschmäht worden. Das Schulorchester unterstützte den Anstaltschor bei allen seinen Aufführungen.

Henkel.

III. Bericht über die Lehrer.

a) Veränderungen im Lehrkörper.

An die Stelle des in den Ruhestand versetzten Studienrats Dr. Schild trat Ostern 1925 Studienassessor Dr. Jockusch. Mit Michaelis 1925 verließ er uns wieder, da die letzte Michaelisklasse wegfiel. Den neusprachlichen Unterricht (s. den Jahresbericht des Vorjahres), übernahm z. T. Studienassessor Hultsch, außerdem trat er in den durch den Weggang von Dr. Jockusch z. T. freiwerdenden altsprachlichen Unterricht ein. Der Gesundheitszustand der Lehrer war durchaus befriedigend. Vertretungen von längerer Dauer waren nur kurz vor Schluß des Schuljahres notwendig, wo Studienrat Krüger plötzlich erkrankte. Vertretung erfolgte z. T. durch Studienassessor Steffenhagen, z. T. durch das Kollegium.

b) Der Oberstudienrat des Stadtgymnasiums.

Veränderungen gegen das Vorjahr sind nicht eingetreten.

c) Der Vertrauensmann des Lehrkollegiums

Siehe den vorjährigen Bericht.

IV. Bericht über die Schüler.

a) Übersicht über die Zahl der Schüler. (Siehe anliegende Tabelle.)

b) Zahlenmäßige Angaben über abgegangene Schüler.

1. In andere Schulen ohne Reifezeugnis abgegangen: 33 Schüler
2. In prakt. Berufe ohne Reifezeugnis übergegangen: 14 „

a) Übersicht über die Zahl der Schüler.

Klasse	M I A	O I	U I ¹	U I ²	O II	U II ¹	U II ²	O III	U III	IV	V	VI	Sa.	
1. Bestand bei Beginn des Berichtsjahres (Ostern 1925)	18	15	17	18	34	30	28	40	35	46	39	23	343	
2. Zugang vor dem nächsten Versetzungstermin	—	—	—	1	1	1	2	—	2	3	3	14	—	
														a) durch Neuaufnahme
b) aus Parallelklassen	—	2	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	
3. Abgang vor dem nächsten Versetzungstermin	—	1	—	—	5	2	4	5	2	—	2	2	—	
														a) durch Verlassen der Anstalt
b) nach Parallelklassen	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	
4. Bestand am Versetzungstermin	—	16	17	19	30	29	26	35	35	49	40	35	—	
5. Hiervon (Nr. 4) wurden	—	13	15	17	28	27	23	29	25	41	33	32	—	
														a) versetzt
b) nicht versetzt	—	3	2	2	2	2	3	6	10	8	7	3	—	
6. Von den Versetzten (5a) sind	—	13	—	—	1	4	—	3	—	1	2	1	—	
														a) abgegangen
b) in die h. Klasse übergegangen	—	—	15	17	27	23	23	26	25	40	31	31	—	
7. Von den Nichtversetzten (5b) sind	—	—	—	1	—	—	1	3	3	1	2	1	—	
														a) abgegangen
														b) auf 1 Jahr zurückgeblieben
c) auf 1/2 Jahr zurückgeblieben	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
8. Zugang vor dem Versetzungstermin	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
														a) auf 1 Jahr zurückgeblieben
b) auf 1/2 Jahr zurückgeblieben	—	—	2	1	2	2	2	3	7	7	5	2	—	
9. Abgang vor dem Versetzungstermin	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
														a) auf 1 Jahr zurückgeblieben
b) auf 1/2 Jahr zurückgeblieben	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
10. Bestand zu Beginn des neuen Schuljahres	—	^{1) 2)} 18. 17	15	15	^{1) 2)} 23. 25	30	—	29	47	38	36	—	—	
														a) auf 1 Jahr zurückgeblieben

nur f. Mich.-Klassen

c) Durchschnittsalter der Schüler am 1. Februar 1926.

VI	10,8	Jahre	O III	14,8	Jahre	O II ¹	16,8	Jahre
V	11,8	"	U II ²	16,4	"	UI ²	18,4	"
IV	12,7	"	U II ¹	16,2	"	UI ¹	18,0	"
U III	14,0	"	O II ²	16,8	"	O I	18,5	"

d) Religion und Bekenntnis, Staatsangehörigkeit, Heimat der Schüler, nach dem Stande vom 1. Februar 1925.

Evangelisch	296	Preußen	315	Einheimische	304
Katholisch	21	Nichtpr. Reichsangehörige .	18	Auswärtige	29
Juden	16	Ausländer	—	Darunter sind 15 Fahrschüler	
Dissidenten	—				

e) Übersicht über die Michaelisabiturienten 1925.

Laufende Nr.	Vor- und Zuname	Geburts- tag	Geburtsort	Konfession	Stand des Vaters	Wohnort	Zeit des Aufenthalts			Gewählter Beruf
							auf der Schule	in	UI OI	
1	Baesecke, Theodor	22. April 07	Charlottenbg.	ev.	Univ.-Professor	Halle a. S.	9 ¹ / ₂	1	1	Reichswehr
2	Baehrens, Hans-Joach.	3. März 07	Wanzleben b. Magdebg.	"	† Fabrikdirektor	Wanzleben	9 ¹ / ₂	1	1	Rechts- u. Staats- wissenschaften
3	Beyer, Helmut	25. Jan. 06	Delitzsch	"	Rentmeister	Halle a. S.	9 ¹ / ₂	1	1	Mathem. u. Musik
4	v. Drigalsky, Wolfgang	2. Nov. 07	Halle a. S.	"	Stadtmedizinal- rat	Berlin	9	1	1	Medizin
5	Ellger, Joachim	23. Nov. 06	Lüttringhaus. Bez. Düsseldorf	"	Strafanstaltsdir.	Halle a. S.	9 ¹ / ₂	1	1 ¹ / ₂	Rechtswissensch.
6	Herrmann, Alfred	1. Mai 06	Wustermark (Mark)	"	Oberpostinspekt.	"	10 ¹ / ₂	1	1	Rechts- u. Staats- wissenschaften
7	Hösel, Horst	13. Juli 06	Reichenbrand b. Chemnitz	"	† Kaufmann	Röttingen	9 ¹ / ₂	1	1	Germanistik
8	Huß, Enno	29. Mai 06	Osterwald b. Wunstorf	"	Apotheker	Halle a. S.	9 ¹ / ₂	1 ¹ / ₂	1	Medizin
9	Keller, Hans	10. Juni 07	Halle a. S.	"	Mittelschullehr.	"	9	1	1	Medizin
10	Koegel, Werner	24. Jan. 05	"	"	San.-R. Dr. med.	"	11 ¹ / ₂	2	1	Medizin
11	Kollwitz, Joseph	7. Juni 05	Magdeburg	k.	Reichsbahnrat	"	11 ¹ / ₂	2	1	Chemie
12	Kummert, Gerh.	18. Juni 04	Erfurt	ev.	Justizobersekr.	"	11 ¹ / ₂	2	1	Ingenieur
13	Lehmann, Gerh.	12. Juni 07	Halle a. S.	"	Konsul, Dr. iur.	"	9	1	1	Bankfach
14	Schmidt, Hans-Georg	6. März 06	Luckenwalde	"	Eisenbahnober- inspektor	"	10 ¹ / ₂	2	1	Ingenieur
15	Schumann, Horst	1. Mai 06	Halle a. S.	"	San.-R. Dr. med.	"	10 ¹ / ₂	1 ¹ / ₂	1	Medizin
16	Schwenke, Aribert	14. Febr. 06	"	"	San.-R. Dr. med.	"	9 ¹ / ₂	1	1 ¹ / ₂	Rechtswissensch.

Übersicht über die Osterabiturienten 1926.

Laufende Nr.	Zu- und Vorname	Geburts- tag	Geburtsort	Konfession	Stand des Vaters	Wohnort	Zeit des Aufenthalts			Gewählter Beruf
							auf der Schule	in UI	OI	
1	Dan, Hans Gerhard	25. Juni 06	Halle a. S.	ev.	Bankdirektor	Halle a. S.	10 ¹ / ₂	2	1 ¹ / ₂	Rechts- u. Staats- wissenschaften
2	Einbeck, Eberhard	5. Mai 08	Wilhelms- haven	„	† Korvetten- kapitän	„	9	1	1	Reichsmarine
3	Haecker, Rudolf	8. Okt. 05	Stuttgart	„	Univ.-Professor	„	11 ¹ / ₂	2	1 ¹ / ₂	Physik u. Chemie
4	Kaßler, Rolf	28. Jan. 08	Halle a. S.	„	Rechtsanwalt	„	9	1	1	Rechts- u. Staats- wissenschaften
5	Meyer-Burckhardt, Martin	7. Mai 08	Frankfurt (Oder)	„	Major a. D.	„	9	1	1	„
6	Panse, Fritz	17. Juli 08	Naumburg a. S.	„	Landgerichts- direktor a. D.	„	9	1	1	Rechtswissensch.
7	Reinhold, Wilhelm	10. März 06	Halle a. S.	„	Bankdirektor	„	10	2	1	Bankfach
8	Reinhold, Kurt	13. Aug. 07	„	„	„	„	9	1	1	Rechts- u. Staats- wissenschaften
9	Rohde, Walter	18. Okt. 06	Loitz (Vorp.)	„	Amtsgerichtsrat	„	10	1 ¹ / ₂	1	„
10	Volhard, Karl Alexander	23. März 08	Stralsund	„	Diplomingenieur	„	9	1	1	Ingenieur
11	Weißborn, Helmut	28. Sept. 07	Göttingen	„	Oberbibliothekar	„	9 ¹ / ₂	1	1	Medizin
12	Wenzlawski, Günther	24. Juni 07	Münster	„	Reg.-Landmesser	„	9	1	1	Rechte u. Volks- wirtschaft
13	Winternitz, Helmut	29. Sept. 07	Halle a. S.	„	Univ.-Professor	„	9	1	1	Kaufmann

f) Über Befreiungen vom Turnunterricht s. den Abschnitt 2f. Vom künstlerischen oder technischen Unterricht waren nur in Krankheitsfällen auf Grund amtsärztlichen Attestes einige Schüler zeitweilig befreit. Vom Religionsunterricht außer den Konfirmanden niemand.

g) Teilnahme am freiwilligen Unterricht:

Fach	Leiter	Teilnehmerzahl	Klasse
Kunstvergleichung	Direktor	14	I
Philosophie	Krüger	7	I
Deutsch	Krüger	14	O II ²
Deutsch	Siebert	16	O I
Griechisch	Reinecke	13	U I
Chemie	Schumacher	15	U II
Physik I	Maennel	14	} O II—O I
Physik II	Maennel	11	
Mathematik	Schuhardt	15	O I
Musik I	Henkel	Die Oberklassen abwechselnd	
Musik II	Henkel	Die Untersekunden abwechselnd	

h) Die Schülerselbstverwaltung beschränkte sich auf die Wahl der Vertrauensleute usw. Am Stadtgymnasium bestehen 2 Schülervereinigungen, der Turnverein und der Ruderklub. Berichte über ihre Tätigkeit siehe den Abschnitt „Leibesübungen“. Im März 1926 hat sich eine Schulgruppe des „Vereins für das Deutschtum im Auslande“ gebildet, ihr gehören bis jetzt 10 Schüler an. Der Schulgruppe wünschen wir auf das herzlichste ein gutes Gedeihen. Das Protektorat hat St. R. Jaenicke übernommen.

Der aufgabenfreie Nachmittag, der regelmäßig durchgeführt war, diente dem Spiel und Sport auf den Peißnitzwiesen. Im Winter trat an dessen Stelle Rodeln, Eislauf, Skilauf. An ungeeigneten Tagen wurde in der Halle geturnt. Der Gesundheitszustand der Schüler war zufriedenstellend. Vor schweren Verlusten war die Anstalt bewahrt. Nach Neujahr trat die Grippeepidemie auch unter unseren Schülern stark auf, insbesondere in den mittleren Klassen. Doch wurde der Unterricht ohne Einschränkung durchgeführt.

i) Schulgeldsatz 16 M. monatlich, 25 v. H. Ermäßigung für jedes Kind, dessen älterer Bruder oder Schwester irgend eine höhere Lehranstalt besucht, 50 v. H. für jedes 3. Kind, Freistelle für jedes weitere Kind. Über Hilfsbücherei siehe den vorigen Jahresbericht.

k) Berufsberater der Anstalt: St. R. Schuhardt. Er wurde nicht in Anspruch genommen. Verhältnismäßig stark dagegen die städtische Berufsberatung, die manchem abgehenden Schüler wertvolle Hilfe geleistet hat und allen abgehenden Schülern nicht dringend genug empfohlen werden kann.

V. Bericht des Elternbeirates über seine Tätigkeit.

Der Elternbeirat hat im letzten Halbjahr den Zusammenhang mit der „Freien Reichsarbeitsgemeinschaft von Elternbeiräten an höheren deutschen Schulen“ wieder aufgenommen. Die „Freie Reichsarbeitsgemeinschaft“ hat sich zur Aufgabe gemacht, die Rechte der Eltern an ihren Kindern und an deren Bildung zu verteidigen und die Zusammenarbeit von Eltern und Lehrern zum Wohle der Jugend zu fördern. Es ist ihr Bestreben, ohne Unterschied der Konfession und der Partei, alle Elternbeiräte und Elternbünde in sich zu vereinigen, die bereit und gewillt sind, mit ihr für die Erhaltung der höheren Schule und höheren Bildung auf religiös-vaterländischer Grundlage einzutreten. Sie vertritt wirksam an den maßgebenden Stellen die Wünsche und Interessen der Eltern. Nur durch solchen Zusammenschluß durch das ganze Reich ist es möglich, zu den brennenden Schulfragen, die so vielen Eltern das Herz jetzt schwer machen, mit dem nötigen Nachdruck und Erfolg Stellung zu nehmen. Das Reichselternblatt, die Zeitschrift der Organisation, kann nur warm empfohlen werden; es ist zu beziehen durch Herrn Studienrat P. Tanck, Berlin-Reinickendorf, Residenzstr. 28, erscheint monatlich und kostet halbjährlich 1 M. Probenummern stehen zur Verfügung. Der Elternbeirat war bemüht, im Sinne der Richtlinien der „Freien Reichsarbeitsgemeinschaft“ die Zusammenarbeit von Eltern und Lehrern zu fördern und die Bestrebungen der Schule zu unterstützen. Eine Elternversammlung wurde nicht einberufen, doch führte eine Reihe hübscher Schulfeste die Elternschaft des Stadtgymnasiums zusammen.

Frau Dr. Schlieckmann.

VIa. Verschiedenes.

Die Hoffnung, daß endlich Aufgänge und vor allem die Aula in einen eines „Stadt-gymnasiums“ würdigen Zustand versetzt würden, scheiterte an der wirtschaftlichen Notlage. Jetzt hoffen wir auf den kommenden Haushaltsplan. — Der Schulhof, von 3 Schulen benutzt, die Turnhalle, von 2 Anstalten und mehreren Vereinen abgenutzt, sind stets Gegenstand der Sorge, zumal der Schulhof von Kohlenwagen, Holzfuhrwerken usw. zerfahren wird. Mit den Schulräumen und den hygienischen Verhältnissen darf man zufrieden sein. Allerdings entsprechen Turnhalle und Nebenräume in keiner Weise den neuzeitlichen Anforderungen.

VIIb. Sammlung von Lehrmitteln.

1. Lehrerbücherei.

Schenkungen: Vom Prov.-Schulkollegium: P. Wentzke, Tausend Jahre Rheinland im Reich. — Von der Universität: G. Anton, Über ärztlichen Rassedienst und Individualdienst. M. Fleischmann, Die Einwirkung auswärtiger Gewalten auf die deutsche Reichsverfassung. Joh. Walther, Die Urheimat des nordischen Menschen. — Vom Oberstudien-direktor Dr. h. c. K. F. W. Schmidt: Die Vorsokratiker. — Vom Reichsverband deutscher freier (privater) Unterrichts- und Erziehungsanstalten: Führer durch das private Unterrichts- und Erziehungswesen. — Vom Verband der deutschen Juden: Die Lehren des Judentums. Gekürzte Handausgabe. — Von der Notgemeinschaft der deutschen Wissenschaft: Monats-schrift für höhere Schulen. Jahrgang 1926. — Vom Chemiker R. Hennig (ehem. Schüler) in Saarbrücken: L. Bruch, Jahrtausendfeier der Rheinlande im Saargebiet 1925. (2 Exempl.) — Vom Stadtrat F. Joest: Hallescher Turn- und Sport-Almanach 1925.

Anschaffungen: Außer den bedeutenderen Werken, die für die spezielle Fort-bildung der Fachlehrer angeschafft wurden (Wilamowitz, Norden, Th. v. Scheffer, Taeger, Körte, Burdach, Cauer usw.), sind in die Bibliothek eingestellt die philosophischen Werke von Dilthey, Dessoir, Tröltzsch. Von allgemeinerem Interesse sind vielleicht noch: Soergel, Dichter und Dichtung der Zeit; Klingenstein, Dichtung und Unterricht; Maync, Th. Fontane; Voßler, Geist und Kultur in der Sprache; Pinder, Der Naumburger Dom; Schmarso-w, Grundbegriffe der Kunstwissenschaft; Walzel, Handbuch der Literaturwissenschaft (soweit erschienen) u. ä.

Zeitschriften: Siehe den vorigen Jahresbericht; neu: Die Antike; Praktische Schulphysik; Z. I.-Funk.

2. Schülerbücherei.

H. M. Stanley, Im dunkelsten Afrika. 2 Bände. — Feldmann, Ortsnamen. — Br. H. Bürgel, Aus fernen Welten. — Franke, Sagen vom deutschen Rhein. — Joseph Ponten und Joseph Winkler, Das Rheinbuch. — Joh. Hohlfeld, Geschichte des deutschen Reiches von 1871—1924. — Geibels Werke, herausgegeben von W. Stammler. 3 Bände. — Bengt Berg, Mein Freund der Regenpfeifer. — K. Boeck, Indische Wunderwelt. — A. W. Grube, Fahrten und Forschungen. 4 Bände. — Deutsche Luftfahrt 1926. — F. Wolters und W. Elze, Stimmen des Rheines. — K. d'Ester, Rheinsagen. — A. Wittemann, Die Amerikafahrt des Z. R. III.

3. Anschauungsmittel.

Geschenke: Herr Konsul Dr. Lehmann bedachte im Namen seines verstorbenen Vaters die naturwissenschaftliche Sammlung mit einem reichen Geschenk: Einem großen Glasschrank mit vielen (28) zum Teil seltenen Tieren. Ihm sei auch an dieser Stelle der herzlichste Dank der Anstalt ausgesprochen. — Außerdem wurden angeschafft für den naturwissenschaftlichen Unterricht eine Schulsammlung der staatlichen biologischen Anstalt Helgoland; dazu mehrere Wandtafeln. Für den physikalischen Unterricht reichte der Etat gerade zu nötigen Wiederherstellungen, einige Anschaffungen für den Lichtbildapparat kamen hinzu. An Anschauungsmitteln für den geschichtlichen und erdkundlichen Unterricht kamen u. a. hinzu: Karten über Wärmeverteilung, die Völker Europas, die Donauländer, Germanien und Gallien, eine politische Weltkarte und mehrere Anschauungsbilder für den Unterricht in den Sprachen.

VII. Chronik der Anstalt.

Die Arbeit des vergangenen Jahres war gekennzeichnet durch eine gewisse Unruhe. Äußerlich wurde sie dadurch herbeigeführt, daß wiederholt in die Sexta neue Aufnahmen angeordnet wurden. Zunächst wurden mit ministerieller Genehmigung am 25. Mai diejenigen Schüler geprüft und aufgenommen, die nach dreijährigem Grundschulbesuch zu Ostern des laufenden Jahres „unter Vorbehalt“ geprüft waren und zum Teil die Prüfung bestanden hatten. Ähnliche Aufnahmen erfolgten bis zu Michaelis noch weiter; teils mit, teils ohne Prüfung. Stärker jedoch war die innere Unruhe, unter der die Arbeit der Lehrerschaft stand. Die methodischen Forderungen der ministeriellen Richtlinien, das neu festgelegte Bildungsziel und die neuen Zielforderungen für das humanistische Gymnasium überhaupt, die Umwälzung der Stoffverteilung usw. verlangten ein Umlernen, zuweilen auch eine ganz neue Einstellung, die wohl keinem Lehrer ganz leicht geworden ist, der gerade und ehrlich in seiner Arbeit sein will. In sehr zahlreichen Fachkonferenzen, Klassenberatungen und Gesamtbesprechungen wurden Fragen wie Verfrühung, Überspannung und ähnliche eingehend erörtert, die Möglichkeit einer einheitlichen und allgemein-gültigen Methode besprochen, das Verhältnis von Können und Kenntnis behandelt, die Stellung der höheren Schule zur Grundschule einerseits, zur Universität andererseits untersucht usw. Das als möglich Erscheinende wurde in einem Anstaltslehrplan festgelegt, der dem P. S. K. zur Genehmigung vorgelegt worden ist. In der Schule selbst wurde tüchtig gearbeitet, Störungen des Unterrichts wurden nach Möglichkeit ferngehalten. Denn eine Stadt wie Halle bietet an sich so starke Zerstreuungsmöglichkeiten (die von den Schülern gehörig ausgenutzt wurden), außerdem geben Sport und die neuen technischen Errungenschaften so viel Ablenkung, daß eine Schule, die es mit ihrer Arbeit ernst nimmt, unbedingt zur Treue in der Erfüllung ihrer Aufgaben, auch wenn sie nicht immer den „Neigungen“ der Schüler entsprechen, zu erziehen sich verpflichtet hält. Um so mehr, wenn sie tatsächlich für das Leben erziehen will.

An Schulfeiern wurden veranstaltet am Dienstag, dem 12. Mai eine einfache Feier zur Einführung des Reichspräsidenten, bei der Chor und Schülerorchester mitwirkten und Studienrat Maennel die Ansprache hielt. Die 1000 jährige Zugehörigkeit der Rheinlande

zum Reich wurde in einem Elternabend gefeiert, bei dem rheinische Dichter zu Wort kamen. Der Direktor sprach über das Rheinland und sein Verhältnis zum Reich. Die Verfassungsfeier fand am 11. August statt, Studienrat Rühlemann hielt die Ansprache. Am 23. Februar gedachten wir in kurzer und schlichter Feier unserer Gefallenen. Schüler der Untersekunda I sprachen Gedichte aus der Zeit des Weltkrieges, der Direktor hielt die Gedächtnisrede. Das Weihnachtsfest des Stadtgymnasiums hatte wieder eine sehr große Zahl von Eltern und Freunden unserer Anstalt in der Aula versammelt. Die Untersekunda II spielte ein „Spiel von Christi Geburt“ von Lope de Vega. Eine Sammlung am Ausgang ergab einen nennenswerten Betrag, so daß damit eine Grundlage für eine Schulbühne geschaffen werden konnte. Ein Vortrag über kleinste Lebewesen (mit Mikroprojektionen) fand eine stattliche Zuhörerschar, ein Vortrag über Rußland dagegen (am 18. Februar) war wenig besucht.

Am 29. Mai brach eine Schülerschar aus den Klassen OII—OI unter Führung des Studienrats Jaenicke zu einer Kufsteinfahrt auf.

Die behördlich vorgeschriebenen Ganzwandertage waren regelmäßig angesetzt. Einmal kam die Wanderung wegen des Regenwetters nicht zustande. Nur die Klassen, die sich zu den Harzfestspielen angemeldet hatten, zogen aus. Ein zweiter Wandertag wurde für hinfällig angesehen, weil wegen der Teilnahme an der Volkszählung die oberen Klassen fast zwei volle Tage dem Unterricht entzogen waren. Die übrigen Wandertage lagen am 5. Mai, 27. Juni, 5. September, 12. November, 19. Januar, 13. März, 30. März. Wiederholt hatten die Wanderungen weitere Ziele, eine zu häufige Inanspruchnahme der Eltern in geldlicher Beziehung erschien jedoch aus leicht begreiflichen Gründen unzulässig, daher beschränkten wir unsere Wanderungen auf die nähere Umgebung von Halle. Über die althergebrachten Schulfeste (Sportfest, Musikabend) siehe den betreffenden Abschnitt.

Das Schuljahr schloß am 31. März mit schlichter Andacht.

VIII. Die wichtigsten Erlasse und Verfügungen der Behörden.

P. S. K. VII A 8211, S. 9 vom 29. Oktober 25.

Betrifft: Warnungsvorträge über die Gefahren des Alkoholmißbrauchs und des leichtfertigen Verkehrs: „Die Teilnahme an den Vorträgen ist nur den Schülern zu gestatten, deren Eltern ihre Zustimmung erteilt haben“.

P. S. K. VII A 10068 vom 12. Dezember 25.

Inhaber von Geschäften und gewerblichen Betrieben sollen sich nicht an die Lehrer und Leiter von Schulen wenden, um Lehrlinge zugewiesen zu erhalten. „... ich ersuche, bei den Lehrern und Leitern darauf hinzuwirken, solche Lehrstellenangebote, wo nicht ganz klare Verhältnisse vorliegen, nach Möglichkeit den in erster Linie zu Lehrstellenvermittlungen berufenen örtlichen Angestellten-Verbänden ... sowie den Berufsberatungsämtern zugänglich zu machen“.

Minist.-Erl. vom 12. Dezember 25 U III A usw.

Der Herr Minister weist auf die Wichtigkeit und Notwendigkeit einer hygienischen Unterweisung der Schuljugend hin.

P. S. K. VII 2879 vom 11. Februar 26.

An die Jugend wird die Bitte gerichtet, bei Ausflügen usw. mit der Tier- und Pflanzenwelt schonend umzugehen.

P. S. K. VII 3656 vom 15. Februar 26.

Von Ostern 26 ab dürfen nur noch solche Lesebücher im Unterricht verwendet werden, die seit dem 12. Mai 24 genehmigt sind.

Minist. U III 84 usw. vom 14. Januar 26.

Der Herr Minister zeigt die Eröffnung von drei pädagogischen Akademien an und macht die Aufnahmebedingungen bekannt. Das P. S. K. ersucht, die Abiturienten auf den neuen Bildungsweg hinzuweisen und eingehende Meldungen mit gutachtlicher Äußerung über die Eignung des Bewerbers für den Volksschullehrerberuf weiterzureichen.

P. S. K. VII 1818 vom 31. Januar 26.

Es wird auf die Kämpfe des Grenz- und Auslandsdeutschtums hingewiesen. Schulgruppen des Vereins für Auslandsdeutschtum sind zu fördern.

Minist. A Nr. 6295 vom 20. Juli 25.

Es wird eine Feier des Verfassungstages angeordnet. Die Teilnahme an der Schulfeier ist verbindlich.

P. S. K. vom 29. Mai 25.

Das Tragen von Abzeichen in Gestalt von Fahnen, Fähnchen, Schleifen, Bändern, Kokarden u. ä. innerhalb der Schule und bei allen Veranstaltungen der Schule, auch auf Schulausflügen, ist unbedingt verboten. Von den Lehrern wird erwartet, daß sie nicht das tun, was den Schülern verboten ist.

P. S. K. VII A 9039.

Ferienordnung für 26/27.

Pfingstferien: 21. Mai 26 bis 1. Juni 26.

Sommerferien: 2. Juli 26 bis 3. August 26.

Herbstferien: 2. Oktober 26 bis 19. Oktober 26.

Weihnachtsferien: 22. Dezember 25 bis 6. Januar 27.

Schluß des Schuljahrs 26/27: 6. April 27.

IX. Mitteilungen an die Eltern.

1. Wenn Schule und Elternhaus nicht Hand in Hand arbeiten, ist jede wirkliche Erziehung in Frage gestellt. Es wird daher noch einmal daran erinnert, daß jeder Lehrer zu einer bestimmten Zeit im Gymnasium zu sprechen ist. Wir bitten um vorherige kurze Anmeldung, damit möglichst umfassende Auskunft gegeben werden kann. Immer wieder zeigt es sich, daß in den letzten 4—6 Wochen die Besuche sich geradezu überstürzen, während in dem übrigen Teil des Schuljahres nur selten der Weg zur Anstalt gefunden wird. Es sei noch einmal darauf hingewiesen, daß in den letzten 4 Wochen am Resultat der Jahresleistung durch Rücksprachen nichts geändert werden kann. Diese Besuche sind nach der Schulordnung dringend verboten. Über Versetzung kann im allgemeinen ein

einzelner Lehrer überhaupt keine Auskunft geben; Versetzungen sind Sache der Klassenkonferenz. Die Beurteilung richtet sich nicht nach einem Fach, sondern nach dem Verhalten des Schülers in allen Fächern und seiner Gesamtpersönlichkeit. Eine Nichtversetzung ist auch keine Strafe für den Schüler, sondern entspringt der Überzeugung der Konferenz, daß der betr. Schüler im nächsten Jahr nicht mitarbeiten kann. Für solche Schüler wäre also eine Versetzung ein Unheil.

2. Die Urteile für „Betragen“ tragen nur dann den Charakter eines Tadels, wenn sie „im ganzen gut“ und noch geringer lauten. Die normale Zensur ist „gut“; ein „sehr gut“ ist eine besondere Auszeichnung.

3. Nach den ministeriellen Richtlinien für die höheren Schulen sind die schriftlichen Arbeiten nur in Ausnahmefällen Probearbeiten. Im allgemeinen tragen sie den Charakter einer Übung. Aus den Prädikaten in schriftlichen Arbeiten ist die Gesamtzensur eines Faches keinesfalls zu erschließen. Jede Klassenarbeit wird dem Schüler für kürzere oder längere Zeit zur Verfügung gestellt. Es ist also den Eltern stets Gelegenheit gegeben, in die Hefte Einsicht zu nehmen. Jeder Fachlehrer wird auf Wunsch den Eltern auch außerhalb dieser Zeit das Arbeitsheft zur Verfügung stellen.

4. Jede Anstalt trägt nach den ministeriellen Richtlinien ihr besonderes Gepräge. Vergleiche mit anderen Anstalten in bezug auf Höhe der Anforderungen sind also irreführend. Wir bemühen uns, nicht nur mit der Grundschule im Zusammenhang zu bleiben, sondern auch den Hochschulen Schüler zu übergeben, die den dort gestellten Anforderungen in Können und tatsächlichen Kenntnissen gewachsen sind.

5. Den Anschluß an (nichtpolitische) Vereinigungen zu gestatten, ist Sache der Eltern. Wir bitten aber, sich wohl zu überlegen, ob die betr. Vereinigung die Gewähr bietet, daß den Bestrebungen der Schule und des Elternhauses nicht entgegengearbeitet wird, dann aber auch zu erwägen, ob die betr. Vereinigung den Schüler nicht so in Anspruch nimmt (Interessengebiet und Zeit), daß die Arbeit der Schule darunter leidet. Im allgemeinen findet jeder Schüler für seine Neigungen in der Schule unter fachkundiger Anleitung ein Tätigkeitsfeld; Körper und Geist werden auf dem Stadtgymnasium in gleicher Weise geübt. Das einseitige „Training“ für Wettbewerbe und „Rekorde“ halten wir allerdings für durchaus ungesund, zum wenigsten für Schüler, die doch noch in der Entwicklung sind.

6. Dem Stadtgymnasium ging betr. den Schwimmunterricht eine Mitteilung des Herrn Stadtschulrats zu. Sie soll hier veröffentlicht werden, wobei ausdrücklich betont wird, daß die Voraussetzungen, soweit sie die Schule und Lehrer angehen, durchaus unzutreffend sind. Tatsache ist lediglich, daß die Befreiungsgesuche der Eltern sich zu gewissen Zeiten überaus häuften.

Der Magistrat.

IV b 1.

Halle, den 1. Februar 1926.

Betr.: Beteiligung am Schwimmunterricht.

Im Einverständnis mit dem Stadtgesundheitsamt teilen wir folgendes mit:

Daß sich bei zunehmender Kälte immer mehr Schüler vom Schwimmen abmeldeten, ist kein ungewöhnlicher Vorgang. Die Eltern und auch die Kinder, wenn sie nicht entsprechend aufgeklärt werden, sind in dieser Hinsicht überängstlich. Anscheinend ist von der Schule aus hier nicht das Erforderliche geschehen zur Aufklärung der Schüler und ihrer

Eltern, oder es hat der betreffende Turn- und Schwimmlehrer die Entschuldigungen zu leichtgläubig entgegengenommen. In solchen Fällen nehmen die Entschuldigungen bekanntlich sofort zu. Daß aber die Jugend des Stadtgymnasiums, die sonst ziemlich viel Sport treibt, auch Wintersport, und die durchgehend besser ernährt und besser gekleidet ist als die Volksschuljugend, mindestens aber ebensogut wie die Schüler anderer höherer Lehranstalten, den Erkältungen leichter ausgesetzt sein soll, ist kaum anzunehmen. Sie würde auch eine Ausnahme darstellen gegenüber anderen Städten mit Schwimmbadebetrieb. Bleiben die Jungen nicht zu lange im Wasser, trocknen sie sich ordentlich ab — namentlich auch die Haare und die Ohren — bevor sie ins Freie gehen, so ist eine Erkältung durch das Baden ausgeschlossen. Im Gegenteil, die durch das Baden bewirkte bessere Durchblutung der Haut schützt vor den sonst üblichen Wintererkältungen. Bei entsprechender Aufklärung und strengem Vorgehen den ängstlich werdenden Schülern gegenüber hätte sich sicher der Badebetrieb im vollen Umfange aufrecht erhalten lassen.

Dr. Truschel.

7. Turnkleidung. Wir empfehlen den Schülern als zweckmäßige Turnkleidung das Tragen einer kurzschenkligen (schwarzen) Hose, von Socken und Turnschuhen. Folgende Gründe bewegen uns dazu:

a) Die Entwicklung des Betriebes der Leibesübungen drängt mehr und mehr auf die Betätigung in freier Luft, weil hier ungleich stärker als in der Halle eine heilsame Wirkung erzielt werden kann, nämlich Abtötung von Krankheitskeimen unter dem Einfluß der Sonne und Abhärtung des Körpers durch Gewöhnung an die frische Luft. Diese Einwirkung kann aber nur voll erreicht werden, wenn ein möglichst großer Teil des Körpers der Sonne und der Luft ausgesetzt wird.

b) Mehr denn je ist es Aufgabe des Turnlehrers, auf Verbildungen des Körpers zu achten und sie durch geeignete Übungen zu bekämpfen. Unter Umständen hat er den Arzt heranzuziehen oder die Eltern aufmerksam zu machen. Die Anfänge solcher Verbildungen werden beim Turnen mit entblößtem Oberkörper leicht erkannt werden.

c) Die Not der Zeit zwingt zur Sparsamkeit und zur Schonung der Kleidung. Alle Leibesübungen aber greifen Schuhe und Kleider stark an. Soll jedoch der Betrieb der Leibesübungen seinen Zweck erfüllen, so verlangt er stärkste Betätigung. Diese wird ermöglicht durch die vereinfachte Turnkleidung, bei der alle Rücksicht auf Schonung beiseite gelassen werden kann. Denn das häßliche Schwitzen ist unmöglich, und die Turnhose braucht nicht geschont zu werden, weil sie unter Verwendung abgelegter Kleidungsstücke leicht erneuert oder für einen geringen Preis beschafft werden kann.

d) Selbstverständlich soll ein Zwang nicht ausgeübt werden; es soll auch dabei die körperliche Beschaffenheit der Jungen und das Wetter berücksichtigt werden.

8. Da über die Teilnahme am Musikunterricht in Elternkreisen mehrfach falsche Anschauungen herrschen, geben wir einen Auszug aus den ministeriellen Bestimmungen für den Musikunterricht.

U. III. B. 7827/19. U. II. Befreiungen vom Musikunterricht sind nicht zulässig.

Musikerlaß 14. April 24. Bei den allgemeinen Beratungen sind auch die Leistungen in der Musik zu berücksichtigen. Hervorragende Leistungen und musikalische Fähigkeiten können unter Umständen bei Versetzungs- und Reifeprüfungen zum Ausgleich von Schwächen in anderen Fächern herangezogen werden.

Richtlinien Nr. 15. Sogenannte Brummer haben im Musikunterrichte in jeder Weise mitzuarbeiten.

Nr. 16. Die Pflege der Instrumentalmusik bildet auf allen Stufen einen regelmäßigen Bestand des Musikunterrichtes. Die Instrumentalspieler sind zu einem geschlossenen Instrumentalkörper zu vereinigen.

Lehraufgaben: Jeder geeignete Schüler kann vom Musiklehrer zur Teilnahme entweder am Chor oder an der Instrumentalabteilung verpflichtet werden.

Zwecks Durchführung des Stoffplanes sind die zur Verfügung stehenden Musikstunden in erster Linie dem Klassenunterrichte zuzuweisen, an dem alle Schüler teilzunehmen haben. Kombinationen verschiedener Jahrgänge sind zu vermeiden.

9. Es soll nicht versäumt werden, hervorzuheben, daß die Veranstaltungen (Gesellschaftsabende, Ballfestlichkeiten), die von den sog. Alten Herren-Verbänden früherer Schülervereine veranstaltet werden, mit der Anstalt als solcher nichts zu tun haben, und daß die Schule jegliche Verantwortung für die „Gesellschaftsabende“ des „Altherrenverbandes des pp. am Stadtgymnasium“ ablehnt. Ein Zusammenschluß von Schülern zur Erreichung irgendwelcher Ziele wird von dem ganzen Lehrkörper freudig begrüßt und durchaus gefördert. Nur halten wir es für undenkbar, daß diese Vereinigungen, wenn sie wirklich Schülervereinigungen sind, der freundschaftlichen Beratung, zuweilen auch dem richtunggebenden Einfluß der Schule entzogen werden. Es liegt uns auch nichts ferner, als etwa den Schülern unserer Anstalt die Teilnahme an harmlosen Vergnügungen zu verbieten, es muß aber doch gesagt werden, daß die Häufigkeit, der Aufwand und die Aufmachung mancher Festlichkeiten und Vergnügungen unserer Zeit nicht entsprechen. Wir behalten uns daher vor, aus erziehlichen Gründen unseren Schülern die Teilnahme an solchen „Gesellschaftsabenden“ zuweilen zu verbieten.

Druck von Karras, Kröber & Nietschmann in Halle (Saale).
